

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

havo kislorodining kirishini to‘sib qo‘yadi va shu bilan triboximik korroziya paydo bo‘lish jarayonini bloklaydi. Bu hodisa qiyin deformatsiyalanadigan metallar va qotishmalarni tez cho‘ktirishda qo‘llaniladi. Ushbu usulning

samaradorligi har bir texnologik siklda kontakt yuzalarining yangilanishi bilan bog‘liq, shuning uchun jarayonning barqarorligi avtomatik ravishda boshqariladi[6].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. S.Sh. Xabibullayev va boshq. Metallar korroziyasi. «ILM ZIYO» nashriyot uyi, 2016-yil.152-b.
2. S.A. Rasulov. Quyma mahsulotlarni loyihalash va ishlab chiqarish. T.: «Fan va texnologiya», 2019.184 b.
3. N.A. Mahmudova. Metallarga bosim bilan ishlov berish asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T.:2020 - 200 b.
4. V.A.Mirboboyev. Konstruktion materiallar texnologiyasi. Toshkent, «Moliya» nashriyoti, 2003 yil, 356 bet.
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abraziv_materiallar
6. <https://www.zavodkorund.ru/stati/abrazivnyeshlifovalnyematerialy?ysclid=m50opgz5md301097440>

УЎТ: 633.174:631.527.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИДА СУДАН ЎТИ “ЧИМБАЙСКОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ” НАВИНИНГ ЯШИЛ МАССА ВА ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИ

Азизов Қобулжон Қахрамонович, к.х.ф.ф.д., к.и.х.,
Суванов Боймурод Уралович, к.х.ф.д., к.и.х.,
Яхшибоев Омаджон Нематжонович, кичик илмий ходим,
Озуқа экинлари илмий-тажриба станцияси.

Аннотация. Тошкент вилояти тупроқ-иқлим шароитида судан ўти “Чимбайское юбилейное” навининг ўримлар сони, яшил масса ва уруғлик дон ҳосилдорлиги бўйича олиб борилган илмий-тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: ўсув куни, экиш чуқурлиги, барг сони, кўчат қалинлиги, тупланиш, яшил масса, дон ҳосили.

Аннотация. В почвенно-климатических условиях Ташкентской области представлены результаты проведенных исследований по количеству укосов, зеленой масса и урожайность зерна сорта суданской травы "Чимбайское юбилейное".

Ключевые слова: день прорастания, глубина посадки, количество листьев, густота стояние растений, всхожесть, зеленая масса, урожайность зерна.

Abstract. In the soil and climatic conditions of the Tashkent region, the results of the conducted studies on the number of mowing, green mass and grain yield of the variety of Sudanese grass "Jimbayskoye yubileynee" are presented.

Keywords: germination day, planting depth, number of leaves, plant density, germination, green mass, grain yield.

Кириш. Охирги йилларда, хўжаликларига катта эътибор Республикамизда иқтисодий ислохотларни қаратилаётганлиги, чорвачиликда озуқа амалга оширилиши, чорвачилик фермер базасини мустаҳкамлашда суғориладиган

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ерлардан оқилона фойдаланиб, озуқабоп экинлардан юқори ҳосил олиш ҳисобига озуқа ишлаб чиқаришни кўпайтириш масалаларини ечиш чорвачилик соҳаси мутахассислар ва илмий ходимлари зиммасига катта вазифаларни юклайди.

Бунинг учун чорва молларини ем-ҳашак маҳсулотлари билан тўла тўқис таъминлаш учун кўп ўримли судан ўтининг сермахсул, эртапишар навларини яшил масса ва дон ҳосилдорлиги юқори навларини экиш, уларнинг агротехнологиясини ишлаб чиқиш, истиқболли навларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига жорий этиш керак. Айниқса, кўп ўримли судан ўтини экиш муддатлари ва кўчат қалинлиги меъёрларини аниқлаш, ресурстежамкор агротехнология усулларини қўллаган ҳолда юқори ҳосил етиштириш ва илмий асосланган натижаларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш бугунги кунда долзарб масала бўлиб ҳисобланади.

Материаллар ва услублар. Дала ва лаборатория тажрибаларида маккажўхорининг фенолик кузатувлар ва

биометрик ўлчовлари “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари“ (ЎзПТИ 2007); “Методика полевых опытов с кукурузой” (Днепропетровск, 1984) услубий қўлланмаси асосида олиб борилган.

Тажрибаларда эгат қатор ораси 90 см, узунлиги 10 м, бир кўчатзорнинг майдони 36 м², умумий тажриба майдони 432 м² ташкил қилган, вариантлар 4 қатор, уч такрор, уч қайтарикда жойлаштирилган. Тажриба учун жўхори авлодига кирувчи кўп ўримли судан ўтининг “Чимбайское юбилейное” нави олинди.

Натижалар ва мунозара. Судан ўти “Чимбайское юбилейное” навининг ўсув даври (экишдан ўримгача ва уруғлик олишгача).

Кўп ўримли судан ўти “Чимбайское юбилейное” навини ўсиш, ривожланиши ва ўсув даври давомийлигини таҳлил қилганимизда 1-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, барча вариантлар экишдан униб чиқишгача бўлган кунлар 6 кунни ташкил этди.

1-жадвал

Судан ўтининг ўсув даврлари

Вариантлар	Экиш	Униб чиқиш, кун	Экишдан						
			1-ўримгача, кун		2-ўримгача, кун		3-ўримгача, кун		
			яшил масса	дон	яшил масса	дон	яшил масса	дон	
I	8.05	6		107	45				
II	8.05	6	67			96			
III	8.05	6	67		50		53		
IV	8.05	6	67		50		53		

1-вариант судан ўти донга қолдирилди. 2-3-4-вариантларда судан ўти рўвак чиқариш фазасининг бошланишида ўрилди. Судан экишдан биринчи ўримгача бўлган давр 67 кунни ташкил этди.

Судан ўтини иккинчи ўрими 4 сентябрда амалга оширилди. 2-вариант судан ўти донга қолдирилди, 3 ва 4-вариантлар яшил массага ўрилди. Судан ўтини 1-ўримдан 2-ўримгача бўлган давр мос равишда вариантлар бўйича 50 кунни ташкил этди.

Судан ўтини 3-ўрим вегетация даври тугашига тўғри келди. Судан ўтини 45 кундан кейин 3-вариантни донга қолдиришга имкон бўлмади ва яшил масса учун ўриб олинди. 4-вариант ҳам худди шу каби яшил масса учун ўриб олинди.

Судан ўти уруғлик учун 1-ўримдан қолдирилган 1-вариант дон учун 25 август куни йиғиштириб олинди ва бу экишдан дон пишгунгача бўлган давр 107 кунни ташкил этди.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Судан ўти дон учун 2-ўримдан қолдирилган (16.07) 2-вариант 20 октябр куни йиғиштириб олинди. Бу ердаги судан ўти умумий давр, яъни биринчи ўрим ва иккинчи ўрим оралиғи 50 кун кейин донга қолдирилган 2-вариант вегетация охирига тўғри келди ва уруғлик йиғиштириб олингуча бўлган давр 96 кунни ташкил этди.

Судан ўти “Чимбайское юбилейное” навининг морфологик кўрсаткичлари. Судан ўтининг 1-ўримдан олдин аниқланган морфологик кўрсаткичлари бўйича 2-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, кўчат қалинлиги 1-вариантдан 4-вариантга қараб ошиб борди.

1-вариантда судан ўтини кўчат қалинлиги - 732 000 дона,

2-вариантда судан ўтини кўчат қалинлиги – 741 000 дона

3-вариантда судан ўтини кўчат қалинлиги – 744 000 дона

4-вариантда судан ўтини кўчат қалинлиги – 752 000 донани ташкил этди.

Судан ўтини асосий поя баландлиги ва йўғонлигини кўриб чиққанимизда вариантлар бўйича поя 1-вариантдан 4-вариантгача ошиб борди ва бу мос равишда 160, 175, 178 ва 184 см бўлди, поя йўғонлиги эса 1-вариантдан охириги вариантга қараб камайиб борди. Булар мос равишда 1.0, 0.8, 0.7 ва 0.6 см ни ҳосил

қилди. Судан ўтини барглари сони 1-вариантда 5,5 дона, 2-вариантда судан ўтини 5,6 дона, 3-вариантда 5,8 дона ва 4-вариантда 5,9 донани ташкил этди. Бу ердан шундай хулоса қилиш мумкинки, судан ўтини кўчат қалинлиги ўсимликнинг поя баландлиги, поя йўғонлиги ва барглари сонига тўғри пропорционал таъсир қилди.

Судан ўтини кўчат қалинлиги энг юқори бўлган 4-вариантда поя баландлиги 184 см, поя йўғонлиги 0,6 см ва барглари сонги 5,9 донани ташкил этди.

Судан ўтининг яшил масса ва дон ҳосили. 3-жадвалда судан ўтининг вариантлар бўйича яшил масса ва дон ҳосили, шунингдек ҳар бир вариант бўйича умумий ҳосилдорлик кўрсатилган.

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, 1-вариантда судан ўти бўйича дон ҳосили 15 ц/га тенг бўлди ва дон олингандан кейин қолган яшил масса 260 ц/га ни ташкил этди.

2-вариантда судан ўтини 1-ўримдан 500 ц/га яшил масса олинди, кейингисида донга қолдирилди, натижада вегетация охирига бориб 10 ц/га дон олинди ва дондан кейинги қолган яшил масса 250 ц/га ни ташкил этди. Судан ўтини умумий ҳосил 750 ц/га яшил масса ва 10 ц/га уруғлик ҳосили олинди.

2-жадвал

Судан ўти “Чимбайское юбилейное” навининг морфологик кўрсаткичлари

Вариантлар	Кўчат қалинлиги, дона м ²	Асосий поя баландлиги	Асосий поя йўғонлиги, см	Барглари сони, дона
I	73,2	160	1,0	5,5
II	74,1	175	0,8	5,6
III	74,4	178	0,7	5,8
IV	75,2	184	0,6	5,9

3-вариантда судан ўтини 1-ўримдан 520 ц/га, 2-ўримдан 400 ц/га ва охиригидан тўлиқ етилмаган яшил масса 345 ц/га, жами вариант бўйича 1235 ц/га яшил масса олинди.

4-вариантда судан ўтини 1-ўримдан

540 ц/га, 2-ўримдан 410 ц/га, охиригидан тўлиқ етилмаган яшил масса 310 ц/га, вариант бўйича умумий ҳосилдорлик 1260 ц/га ташкил этди.

3-жадвал

Судан ўти “Чимбайское юбилейное” навининг яшил масса ва уруғлик ҳосили

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Вариантлар	I-ўрим		II-ўрим		III-ўрим		Умумий ҳосил	
	яшил масса	дон	яшил масса	уруғ	яшил масса	уруғ	яшил масса	уруғ
							масса ц/га	ҳосил ц/га
I	260	15	-	-	-	-	260	15
II	500	-	250	10	-	-	750	10
III	520	-	400	-	315	-	1235	-
IV	540	-	410	-	310	-	1260	-

Демак судан ўти ҳосилдорлиги бўйича хулоса қилганимизда 1-вариантда уруғлик ҳосили 15 ц/га, яшил масса ҳосили 260 ц/га ташкил этди. 4-вариант, яъни фақат судан ўти яшил масса учун экилган йўналишда энг кўп 1260 ц/га яшил масса ҳосили олинди.

Хулоса

1. 1 ва 2-вариантларда судан ўти уруғликлари пишиши кузатилди, 1-вариантда уруғлик 107 кунда пишиди ва вегетация охиригача 15 ц/га дон ва 260 ц/га яшил масса олинди, 2-вариантда эса 1-ўримдан 500 ц/га яшил масса олинди, уруғлик 96 кунда пишиди, вегетация охиригача яна 10 ц/га дон ва 250

ц/га яшил масса ҳосили олинди.

2. 3-вариантда судан ўти уруғлиги пишмади, 1235 ц/га яшил масса ҳосили олинди. 4-вариантда эса умумий энг кўп 1260 ц/га яшил масса ҳосили олинди.

3. Судан ўтининг морфологик кўрсаткичлари бўйича кўчат қалинлиги, поя баландлиги, поя йўғонлиги ва барглари сонига тўғри пропорционал таъсир қилди. Судан ўтининг кўчат қалинлиги энг юқори бўлган 4-вариантда поя баландлиги 184 см, поя йўғонлиги 0,6 см ва барглари сони 5,9 дон ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари”, услубий қўлланма ЎзПТИ, (Тошкент, 2007), 146 б.
2. Массино И.В., Азизов К. К., Бобоев Ф.Г., Еденбаев Д., Қодирхонов С.Й., Тохирбоева Д., Норматова Г.Ф., Сиддиқов Р.И., Сунг А.Х. “Ўзбекистоннинг суғориладиган ерларида маккажўхори дурагайларини етиштириш бўйича қўлланма”, Тошкент, 2018, - 46 б.
3. Массино И.В., Сиддикхўжаев Р. Т., Рашидов Т. Р., Массино А. И., Еденбаев Д., Азизов Қ. Қ., Бобоев Ф. Г., Ахмедова С., Тўрақулов Қ., Акмалова М., Якубова С. “Ем-хашак экинлари уруғчилигини суғориладиган ерларда таш-кил этиш бўйича билдиргич”, Тошкент, 2013, - 102 б.
4. Аллашов Б.Д., Жамолов С.Ф. Суғориладиган майдонларда озуқабоп экинларни етиштириш. Фермерлар учун ўқув-услубий қўлланма. Тошкент, 2019, - 24 б.